

“SEVGI” KONSEPTI QATNASHGAN MAQOLLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI SEVGI BU NIMA?

Akbaraliyeva Xurshida Shavkatjon qizi

O‘z Mu doktoranti (mustaqil tadqiqotchi PhD)

“Har birimiz o‘zimizning shaxsiy tariximizning birinchi lahzasida qornimizdan dunyoga chiqqanimizda aytadigan faryod hissiy signaldir. Demak, his-tuyg‘u barchamizning birinchi tilimizdir”. (Oatley).

Annotasiya. Tuyg‘ularni o‘rganish ijtimoiy fanlar tadqiqotining eng muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib kelgan. Lingvokulturologiya ham ushbu sohaning rivojlanishiga hissa qo‘shdi. Ushbu maqolada biz lingvokulturologiyaning ijtimoiy tuzilma sifatida tushuniladigan hissiyotlarni ikki xalq mentalitetini o‘rganishga qo‘shgan hissasini va uning umumiy xarakteristikasi asosida til bilan bog‘liqligini tahlil qildik. Xususan, biz his-tuyg‘ularning ijtimoiy psixologiyasini va turli fanlarning ushbu tadqiqot sohasidagi hissalarini ularning his-tuyg‘ular tili bilan aloqasiga ma’no berish uchun ochamiz. Shu munosabat bilan biz his-tuyg‘ularni qurishni o‘rganish uchun asosiy manbalarni ko‘rib chiqdik va mavzular va istiqbollarni tematik jihatdan tasnifladik;

Konstruksiya ikkita keng toifaga bo‘linadi:

1. Tuyg‘uning turli va dekonstruktiv tadqiqotlaridan olingan hissalar.
2. Tuyg‘uning postkonstruksionistik tadqiqotlari.

Birinchi toifada. Ijtimoiy fanlarning asosiy hissalarini ko‘rib chiqamiz, ularni ikki yo‘nalishda umumlashtirish mumkin falsafiy - hissiyotni qurish; asosiy oqim - hissiyot psixologiyasi. Ikkinchi toifada biz hissiyot va til o‘rtasidagi munosabat va hissiyotning ijtimoiy qurilishidan boshladik. Shunday qilib, biz “sevgi” konseptini tanladik.

Kalit so‘zlar: hissiyotning ijtimoiy qurilishi, sevgi, konsept.

Kirish. G‘amginlik nima? G‘azab nima? Qo‘rquv nima? Ular shunchaki so‘zlarmi yoki boshqa narsa bormi? Aslida, qayg‘u, g‘azab va qo‘rquv hissiyotlardir va sevgi ham shunday. Umuman olganda, odatda his-tuyg‘ular tabiiy tana tajribalari bo‘lib, ular keyinchalik til orqali ifodalanadi va bu til, o‘z navbatida, ko‘pincha irratsional va subyektiv deb ta‘riflanadi. Ya‘ni, biz avval tanamizda siqib chiqargan narsa, keyinchalik og‘zimizdan qaysidir ma‘noda aqlga zid bo‘lgan nutq shaklida chiqadi. Shuningdek, his-tuyg‘ular irodada emas, balki ongimizda paydo bo‘ladi. Shunday qilib, ular ko‘proq o‘z-o‘zidan paydo bo‘ladi. Sevg haqidagi tushunchalar har bir xalqda turlicha chunonchi ingliz xalqida “sevg” konseptiga oid ham turlicha qarashlar mavjud. “Merriam Webster dictionary” kitobiga ko‘ra, inglizcha “sevgi” so‘zi 12-asrdan oldin “boshqasiga kuchli muhabbat” uchun ishlatilgan. Aytishlaricha, ingliz tilida sevgi uchun faqat bitta so‘z bor, lekin ingliz tilida muhabbat, do‘stlik, joziba va hokazo kabi sevgini anglatuvchi boshqa so‘zlar ham bor. “Sevgi” so‘zi doimiy ravishda rivojlanib borayotgan konsept bo‘lgani tufayli ta‘riflari ham tobora kengayib bormoqda. Shuning uchun inson sevgisini oddiygina ta‘riflab bo‘lmaydi, chunki u doimo qayta ta‘riflanadi.

Garchi sevgi hamma xalqlar madaniyatida mavjud bo‘lgan universal tushuncha bo‘lsa-da, sevgi g‘oyasi har bir madaniyatda o‘ziga xos xususiyatga ega. Tadqiqotchi O.K.Tsyux inglizlarning sevgi haqida qanday fikrda ekanligini bilishni maqsad qilgan. Shu maqsadda tadqiqotchi inglizcha sevgi haqidagi maqollarni yig‘di va maqollarini tahlil qiladi. Tadqiqotimizda nega aynan maqol va matallar tahlil qilindi? Sababi ularda xalqlarning mentaliteti, xulq-atvor me‘yorlari aniq tasvirlangan bo‘ladi.

Tadqiqotning asosiy manbalari. Ingliz tilidagi sevgi konseptini tadqiq qilish uchun “sevgi” konsepti qatnashgan maqollari maqol lug‘atlaridan olindi: G.L.Appersonning “Wordsworth”, “The Concise Oxford Dictionary of Proverbs”, Rosalind Fergussonning “The Penguin Dictionary of Proverbs (Pingvin maqollari lug‘ati)”, “The American Heritage dictionary of the English Language (Ingliz tilining meros lug‘ati)”.

Ingliz tilidagi “sevgi” konsepti haqidagi qarashlar haqida turli havolalar berdik. Agar siz ingliz tilini bilmasangiz, quyida ingliz tilidagi ushbu original lingvistik tadqiqotning qisqacha mazmuni quyidagilar:

1. Muhabbat qudratli, mantiqsiz; hech narsa va hech kim qarshilik qila olmaydi. Sevgi kechirish, ishonish, sevgan kishining taqdiri haqida tashvishlanish uchun turtki beradi; sevgi insonni o‘zgartiradi. Buyurtma yoki yordamlashish bilan sevish mumkin emas; Bundan tashqari, sevgini yashirish mumkin ham emas.

2. Sevgi haqiqatni idrok etishni buzadi. Bu so‘z bilan ifodalab bo‘lmaydi va g‘azablantiradi. Yangi sevgi eskisini haydab hosil qilish, hamda ayriliq unutish uchun ham paydo bo‘ladi. Sevgi ne‘matdir, ammo u nafrat bilan bog‘liq. U haqiqiy va yolg‘on bo‘lishi ham mumkin.

3. Sevgini sotib bo‘lmaydi, lekin sevgi moddiy boylik va yoshga bog‘liq. Sevgi obyektini belgilash motivatsiyasiz, lekin ayni paytda ichki tanlovning ichki, intuitiv motivi ijobiy baholanadi. Ibodat qilinadigan obyektning inoyatiga kirishning tegishli usullari mavjud. Nikoh sevgi uchun halokatli yakun sanaladi.

4. Sevgi oilaviy munosabatlarda ham mavjud. Bu taxminlar tadqiqotchilar tomonidan quyidagi sevgi haqidagi maqollarda yoritilgan:

Sevgi konsepti mavjud ingliz maqollari.

1-jadval.

1.	Love rules his kingdom without aswork.	Sevgi o‘z saltanatini qilichsiz boshqaradi.
2.	Love makes the world go rounda	Sevgi dunyoni aylantiradi.
3.	Love makes all men equala	Sevgi barcha insonlarni teng qiladi
4.	Love laughs at locksmiths	Muhabbat chilangarlarning ustidan kuladi
5.	Love will find a way Love will go through stone walls	Sevgi yo‘lini topadi, Sevgi tosh devorlardan o‘tadi.
6.	Nothing can resistlove, Nothing canescape love.	Hech narsa sevgiga qarshi tura olmaydi, Hech narsa sevgidan qochib qutula olmaydi

7	Love and leprosy few escape	Sevgi o‘lim kabi kuchli. [Sulaymon qo‘shig‘i 8:6]
8	Love and leprosy few escape.	Sevgi va moxovdan ozchilik qochib qutuladi.
9	Love will creep where it may not go.	Sevgi bormaydigan joyga o‘rmalab boradi.
10.	No herb will cure love.	Hech bir o‘t sevgini davolay olmaydi.
11.	Where love's in the case, the doctor is an ass.	Ishda sevgi bor joyda shifokor eshakdir.
12.	Love is above King or Kaiser, lord or laws.	Sevgi qirol yoki kayzer, lord yoki qonunlardan ustundir
13.	Love conquers all	Sevgi allani mag‘lub etadi
14.	Love cannot be forced.	Sevgini majburlab bo‘lmaydi
15.	Love is not fairone may fall for a bugbear.	Sevgi adolatli emas
16.	A man has choice to begin love, but not to end it.	Erkak sevgini boshlashni tanlashi mumkin, lekin uni tugatish emas.
17.	Time, not the mind, puts an end to love.	Sevgiga aql emas, vaqt chek qo'yadi
18.	Love cannot be stirred up intentionally and itcannot be hidden.	Sevgini ataylab qo‘zg‘atib bo‘lmaydi va uni yashirib bo‘lmaydi
19.	Love and a cough cannot be hid.	Sevgi va yo‘talni yashirib bo‘lmaydi
20.	Love and pease-pottage are two dangerous things.	Sevgi va no‘xat ikki xavfli narsadir
21.	Love and pease porridge will make their wava.	Sevgi va no‘xat pyuresi o‘z yo‘lini qiladi.

22.	Love is not fair - one may fall for a bugbear	Sevgi adolatli emas.
23.	Love is free.	Sevgi bepul.
24.	Back to Top of English Love Sayings Page.	Ingliz tilidagi sevgi soʻzlari sahifasi boshiga qaytish
25.	Love motivates people: to forgive	Sevgi odamlarni ragʻbatlantiradi: kechiradi.
26.	Faults are thick where love is thin.	Sevgi nozik boʻlgan joyda xatolar qalin boʻladi.
27.	In love is no lack	Sevgida kamchilik yoʻq.

Ingliz tilidagi sevgi so'zlari sahifasi boshiga qaytish

Sevgi barbod boʻlgan joyda, biz barcha kamchiliklarni koʻramiz, sevgi nozik boʻlgan joyda xatolar ham koʻp boʻladi.

Muhabbat haqidagi aksariyat oʻzbek va ingliz maqollari qarama-qarshi jinslarning bir-biriga boʻlgan hissiy qiziqishini aks ettiradi. “Sevganing qoshingda boʻlsa, Senga choʻl - bogʻi-eram”, “Suyganing bilan boʻlsang, qora uy ham ola bargoh koʻrinar”, “Love lives in cottages aswell as in courts” kabi maqollarini ham ushbu semantik guruhga kiritish mumkin. Bu maqollarda ham hatto kulba ham muhabbat bilan jannatga aylanishi yaʼni qashshoqlik unga toʻsiq boʻla olmasligi ifodalangan. Ammo ushbu semantik maʼnoga zid boʻlgan ingliz maqollari ham mavjud, masalan, “When poverty comes in at the door, love flies out at the window”, maqolida qashshoqlik tufayli oʻzaro sevgi hissi yoʻqolishi kuzatiladi. Oʻzbek tilida ekvivalent qilib berilgan “Oʻzi kelgan yor-yor, oʻzi ketar yor-yor” maqolida yorning ketishining sababi moddiy qiyinchilik qilib koʻrsatilmagan. Oʻzbek maqollarida muhabbat moddiy boylikka bogʻliq boʻlmagan, ilohiy bir goʻzal tuygʻu boʻlib uning bebaholigi va unga erishish oson emasligi ifodalanganligining guvohi boʻlamiz. “Sof sevgi sotilmas, yo kesakdek

otilmas”; “Sevgi bozorda sotilmas; sevgi pulga sotilmas, ko‘ngil pulga topilmas”; “Muhabbat boylikka boqmas”. Quyidagi ingliz maqollarida muhabbatning kuchli his tuyg‘u ekanligi tarannum etiladi: Love is blind; Absence makes the heart grow fonder; Faults are thick where love is thin; Love makes the world go round. Biroq buning aksi muhabbatning kuchsizligini aks ettirgan inglizcha maqollarni ham uchramiz: Muhabbat haqidagi inglizcha maqollarda yashirin va ochiq taqqoslash mavjud bo‘lib, ular maqollarga ijobiy va salbiy baholarni berishi mumkin. “Love is blind, as well as hatred; Hatred is blind, as well as love”, ingliz maqoli ochiq taqqoslashni o‘z ichiga olgan. Maqollarning bevosita ma‘nosi “muhabbat nafrat singari ko‘r”. Ushbu maqollarda as well as qiyoslash konstruksiyasi sevgi va nafratni taqqoslash uchun ishlatilgan. Ingliz maqollarida yashirin taqqoslashni ham ko‘rish mumkin. Masalan, All is fair in love and war (Sevgida va urushda har qanday chora yaxshi.)maqolining to‘g‘ridanto‘g‘ri ma‘nosi shuni anglatadiki, “Sevgi va urushda ta‘qiqalar yo‘q, xohlagan ishni qilish mumkin, sevgi va urushda hamma narsa adolatli” Yashirin taqqoslash ushbu maqolga ijobiy va salbiy baho berishi mumkin. Agar maqoldagi all so‘zi ostida yashiringan odamning barcha harakatlari, “hamma yaxshilikka intilsa, tinchlik uchun harakat qilsa” ma‘nosi tushunilsa yashirin taqqoslash ushbu maqolga ijobiy baho berishi mumkin. Agar odam, maqolda ko‘rsatilganidek, o‘z maqsadlariga erishish uchunhamma narsa, har qanday axloqsiz xatti-harakatlar yoki jinoyatlar sodir etishi tushunilsa yashirin taqqoslash ushbu maqolga salbiy baho beradi.

XULOSA VA MUNOZARA. Turli tillar frazeologiyasini qiyosiy jihatdan o‘rganish esa har ikkala tilning ham tuzilishini chuqur anglab yetish, bu til sohiblari bo‘lgan insonlarning fe‘li, madaniyati, adabiyoti, tarixi, urf-odatlar to‘g‘risidagi bilimlarning boyitilishiga xizmat qiladi. O‘zbek va ingliz frazeologiyasida somatizmlar bilan bog‘liq bo‘lgan birliklar salmoqli o‘rin tutadi va bu kundalik faoliyat hamda ruhiy kechinmalar jarayonida inson tana a‘zolari ishtirokining faolligi bilan izohlanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Rahmatullaev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati.T-2018.407b

2. Usmonova Sh.R. O‘zbek va turk tillarida somatik iboralar. Filol. fan. nom. diss.. – Toshkent, 2018. - 162 b
3. Maslova V.A. Lingvokulturologiya. 2-nashr. - M.: Akademiya, 2014. - 204 b.
4. Yusupova, S. (2022). ИЖТИМОЙ ГУРУХЛАРДА ХУРМАТ КАТЕГОРИЯСИ ИФОДАЛАШ. Science and innovation, 1(B5), 350-352.
5. 13. A'zamjonovna, Y. S. (2022). INGLIZ TILIDA EMOTSIYALARNING GRAMMATIK IFODALANISHI. PEDAGOG jurnali, 20(2), 65-68.
6. 14. M. Axunova, & S. Yusupova (2022). SON KATEGORIYASINING QO‘LLANILISHI VA UNING INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA QIYOSLANISHI. Science and innovation, 1 (B7), 736-739.